

**СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
В ТВОРЧЕСТВЕ ЭРКИНА ВОХИДОВА**

Расулова Шахноза Искандаровна,

магистрант первого года обучения

Денауского института предпринимательства и педагогики,

Денау, Узбекистан

shakhnoza.rasulova.02@mail.ru

Научный руководитель - Мусурманкулова Мадина Носировна,

доктор философии (PhD) по педагогическим наукам,

доцент, зав. кафедрой русского языка и литературы

Денауского института предпринимательства и педагогики

***Аннотация.** В каждом стихотворении Эркина Вохидова в полной мере отражается яркая картина эпохи, бессмертная психология народа, монументальный облик нации. Поэт не пытается навязать читателю идею, о которой идет речь в стихотворении, не возлагает на стихи тяжелую ношу. По возможности, простые слова и лирика передаются легко через поведение героя. В данной статье описывается использование в поэзии Вохидова средств художественной выразительности.*

***Ключевые слова:** публицист, изобразительные средства, Герой Узбекистана, слушатель, дух нации, образ, языковые приёмы.*

***Annotation.** Each poem by Erkin Vohidov fully reflects the vivid picture of the epoch, the immortal psychology of the people, and the monumental appearance of the nation. The poet does not try to impose on the reader the idea that is being discussed in the poem, nor does he place a heavy burden on the poems. Whenever possible, simple words and lyrics are conveyed easily through the character's behavior. This article describes the use of artistic means of expression in poetry by E. Vohidov.*

***Keywords:** publicist, visual means, Hero of Uzbekistan, listener, spirit of the nation, image, linguistic techniques.*

Неоценимое творчество народного поэта Узбекистана, публициста, известного ученого Эркина Вохидова стало огромным вкладом в развитие узбекской литературы XX века. Узбекская литература и культура тесно связаны с именем поэта. Поэт своим ярким творчеством проник в сердца народа. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 25 августа 1999 года за особую роль в повышении духовности нашей нации, укреплении независимости Узбекистана, углублении реформ, весомый вклад в развитие

общественно-политической, культурной жизни страны, огромные заслуги перед нашим государством и народом и героический труд удостоен звания Эркин Вохидов. «Герой Узбекистана» Эркин Вохидов. [1, с.5] Узбекский народ почитает своих героев и вспоминает их с гордостью. Их имена будут жить в сердцах народа на протяжении веков.

В творчестве Эркина Вохидова используются слова, указывающие на специфические признаки предметов, которые отличают их от других объектов. Конкретность и определенность достигаются через сравнение этих признаков с признаками других предметов, без необходимости использования дополнительных предложений для объяснения. Поэт стремится передать свои мысли кратко, ясно и эмоционально. В тех случаях, когда требуется подробное и точное описание какого-либо предмета, символа или свойства, Вохидов избегает длинных и сложных предложений. Вместо этого он применяет другие средства выразительности, что позволяет ему эффективно передать основную идею без излишней сложности. В лингвистике и литературологии - это называется выразительно-образными средствами. Особые выразительные средства делятся на тропы и фигуры. Средства художественной выразительности - это литературные и языковые приёмы, которые автор использует для придания особой выразительности своему произведению. Они включают в себя обширный набор техник, таких как образы, сравнения, метафоры, символы, аллегории, иронию, гиперболу и другие фигуры речи, а также особенности композиции, ритма и звукописи. Эти приёмы могут применяться как в поэзии, так и в прозе, позволяя автору более точно и ярко передать свои мысли и чувства, создать уникальный стиль текста, воздействовать на эмоциональное и интеллектуальное восприятие читателя. [4, с.14].

В произведениях Эркина Вохидова ярко отражены человеческие страдания, создающие мифический мир, в который погружается читатель. Язык поэта отличается свободой и точностью: он мастерски использует каждое слово, избегая избыточности и повторений. Ключевой особенностью творчества Вохидова является сохранение поэтической природы языка, которая зависит от внутренней формы слова. Потеря символической природы этой формы может привести к утрате поэтического звучания. Как поэт, работающий как в стихах, так и в прозе, Вохидов осознавал разницу между языком как искусством и языком как духовностью. В поэтическом языке, как и в искусстве в целом, образ играет центральную роль. Таким образом, Вохидов связывает композицию, событийный ряд и персонажей своих произведений с образами, которые служат средством передачи смысла. Эмоции и мысли, вызванные этими образами, становятся неотъемлемой частью самого смысла произведения. [5, с.57]

Эркин Вохидов - скульптор, который в своеобразном стиле своей прозы отразил истинную красоту слова, в стихах изложил чаяния и проблемы народа, в своих произведениях описывал дух нации искренними, бессмертными строками: «Я - оратор и у меня много слов. Я беру у людей и даю людям». И действительно, чувствительное сердце поэта всегда было с его родным народом, который его уважал, он чувствовал его страдания, сопереживал его горю и выражал их в своем стиле.

*Живем легко, секунд не замечая.
Смеемся у беспечности в плену.
А маятник - он головой качает,
беспечность эту ставя нам в вину.
Он словно говорит нам: - Будет поздно.
Спешите за секундою любой.
Всему свой срок. И не пришлось бы после
жалеть о них, качая головой. [4, с.124].*

В творчестве Эркина Вохидова проявляется красота и привлекательность слова, поэт глубоко проникает в сердца народа через свои алмазные цветковые образы. Народный поэт Узбекистана Абдулло Орипов отмечает: "На протяжении многих десятилетий мы наслаждаемся атмосферой поэзии Эркина Вохидова. Его поэзия нежна, как шелк, и ярка, как змеиной плащ нашего родного языка. Нежная ласковость, мягкие ухищрения, искренние улыбки и острые выводы - все это уникальные качества произведений нашего великого поэта. В поэзии Эркина Вохидова отражены пейзажи и звуки, которые передают как трудные, так и мирные, мятежные и гордые пути, пройденные нашим народом в разные эпохи." [2,4]

Эркин Вохидов не просто пишет стихи, а в каждом из них раскрывает важные вопросы жизни и новые горизонты человеческой действительности. Важнейшей темой его поэзии всегда был и остаётся патриотизм, любовь к Родине, её бескрайним просторам и вера в светлое будущее.

Использованная литература.

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 25 августа 1999 года.
5. «Благодарственная жертва». Ташкент. Уроки учителя. Издательство "Шарк". 2016.
4. Вохидов Эркин "Муҳаббат". Ташкент. Литературное и художественное издательство имени Г. Гуляма. 1999.
6. Ильин Николай. [Эркин Вохидов \(1936-2016\)](#)). Современная узбекская поэзия. Литературное и художественное издательство имени Г. Гуляма. 2012.

3. Келдиёрова, Г.С. Язык и стиль Эркина Вахидова / Г.С. Келдиёрова. Текст: непосредственный // Молодой ученый. 2021. No 41 (383). С. 40-42. URL: <https://moluch.ru/archive/383/84490/> (дата обращения: 20.03.2022).